

"TUN PANJARALARI" QISSASIDA G'OYA VA SYUJET MUTANOSIBLIGI

Eshnazarov Anvarbek Adambayevich

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika institute

Ijtimoiy-gumanitar fanlari kafedrasida assistent o'qituvchisi.

Annotatsiya: Qissa — badiiy adabiyotda epik janr turlaridan biri. G'arbiy Yevropa va Amerika adabiyotida povest ma'nosidagi qissa tushunchasi yo'q, nasrning romandan boshqa barcha janrlari "novella" termini orqali ifodalanadi. O'zbek adabiyotlarida qissaning hozirgi va qadimgi ma'nolari o'rtasida farq bor. Masalan, qadimgi rus adabiyotida har qanday nasriy asar povest (qissa) deb atalgan. O'zbek adabiyoti tarixida rivoyat usulida nasr yoki nazmda yozilgan tarixiy-afsonaviy asarlar qissa deb yuritilgan. "Tun panjaralari" qissasida g'oya va syujet mutanosibligi haqida fikr va mulohazalar yuritiladi.

Kalit so'zlar: qissa, harakter, janr, syujet, g'oya, epik tur, erkinlik, tafakkur, povest.

Qissa, odatda, bir va bir necha shaxslar taqdiriga oid turli voqealarni o'ziga asos qilib olishi bilan epik turning hikoya, hajmi va mazmunining nisbatan cheklanganligi bilan romandan farq qiladi. Qissalar hayot murakkabliklarini hikoyaga nisbatan kengroq, xarakter hamda voqelik ko'lamini romanga qaraganda kamroq qamrab oladi. Qissada u yoki bu shaxs hayotining ma'lum bir davri xronikal tarzda bayon qilinadi. Qissada lirizm hikoya va romandagidan kuchliroq bo'lishi mumkin. Har bir davrda mualliflar o'z asarlarida ijodkor obrazini turli qiyofada gavdalantirib kelganlar. Bugungi XXI asr qissa va hikoyachiligida ijodkor ruhiyatining betakror, tizginsiz, jo'shqin va tushkin iztiroblarini tasvirlash yozuvchilarning asl maqsadiga aylandi. Jumladan, Sh. Xolmirzayev, E. A'zam, N. Eshonqul, U. Abdulvahob asarlarida ijod dardiga yo'liqqan insonning qalb iztirobi,

orzu armonlari tasvirlanadi. Xo'sh, ijodkor kim o'zi? Ijodkor – rassom, ijodkor – haykaltarosh, ijodkor – bastakor, ijodkor – yozuvchi... Ular inson ruhiyatidagi kishi ilg'amas his-tuyg'ularni, dard, iztirob, quvonch va baxtni nozik tasvirlar orqali ifodalovchi san'atkorlardir.

Ijodkor ahli tafakkur, aql, kuchli ruhiy taassurot asosida hayot haqidagi xulosalarni qog'ozga tushiradi. Shuning uchun har bir tirik asarga yozuvchining dunyoqarashi, ruhiy quvvati singib ketadi. Hamma narsa shaxsning imkoniyatlarini amalga oshirish uchun atrof-muhit qanday imkoniyatlar bera olishiga bog'liq. Albatta, ijodkor uchun ham ijodiy erkinlik muhim masalalardan biri sanaladi. "Ijod uchun birlamchi navbatda zarur bo'lgan narsa erkinlikdir. Erkinlik bo'lmasa, har qanday iste'dod ham juda tez so'nib qolishi mumkin", deb ta'kidlaydi adabiyotshunos O. Sharafiddinov. Yozuvchi o'z ijodi davomida insonning eng oliy tuyg'ularini, uning ruhiyati, hayot so'qmoqlaridagi qiyinchiliklarni yenga olish xususiyatlariga ega bo'lishi lozim. Xuddi mana shu nuqtai nazar Nazar Eshonqulning "Momoqo'shiq" qissasida o'z aksini topgan. Asarda Shamsi Saloh va Muazzam obrazlari orqali ijodkor ma'naviy qiyofasining nozik qirralari tasvirlanadi. Ijodkorlik insonning intellekti va ilohiy qobiliyati orqali amalga oshadi. Adabiyotshunos S.O. Gruzenburg badiiy ijodning namoyon bo'lishini ikkiga ajratadi: ilohiy va iblisona. Ilohiy ijod bu – Alloh tomonidan berilgan ne'mat. Iblisona ijod esa insonni shayton boshqarib, uni nafs komiga tortadi, barcha narsaga shayton nazari bilan dunyoni qora va jirkanch ko'radi. Sh. Saloh iblisona ijod yo'lini tanlagan ijodkor. U hamma narsaga ijirg'anib, g'ashlanib qaraydi. Shamsi Saloh nafs yo'lida davr qobig'iga o'ralib, mashhurlik, shon-shavkat uchun atrofdagi odamlar nazarida juda qobiliyatli ekanini ko'rsatish uchun o'zini yasama holda sirli tutishga urinadi. U o'z asarlarida mehnatkash xalqning orzu-armonlarini tasvirlayman deb maqsad qilib qo'yadi, ammo uning onggi mustabid tuzumning bo'lmag'ur safsatalari bilan zaharlanib ulgurgan edi. Insonning ruhiy olamiga, uning ma'naviy dunyosiga o'zga bir yot g'oya, fikrlar qanchalik mustahkam singdirilmasin, har bir

inson qalbining tub-tubida asl "men"i saqlanib qoladi, o'zlik, milliylik o'zini ochiqdan-ochiq namoyish qiladi. Mana shu Shamsi Salohning ichki qiyofasi Muazzamning qo'shig'idan so'ng oshkor bo'ladi.

Insonning qalbi, uning ruhiyati va ko'nglining nozik torlarini chertadigan san'at turlaridan biri bu qo'shiqdir. Qissada qo'shiq epizodi odamiylik timsoli sifatida kuylanadi. Balki bu Odam Ato va Momo Havodan farzandlariga qolgan insoniylik haqidagi qo'shiqdir. Mana shu qo'shiqni kuylayotgan Muazzam esa tug'ma iqtidor va ilohiy qobiliyat egasi. Uning qo'shiq aytishini hamma biladi va qiz ziyofatlarini usiz tasavvur qila olishmaydi. Shamsi Saloh ham o'z xalqi uchun shunday qadrlı edimi? Yo'q, u qalban va fikran yolg'iz edi. U odamlar uning gaplaridan kulayotganini va tushunmayotganini aytib siqiladi. Bu holdan Shamsi Saloh g'azablanib, odamlardan yiroqlashib, o'z dunyosi ila yolg'iz yashaydi. Bundan ko'rinib turibdiki, tashqi qiyofasi kam-ko'stsiz, ammo ichki dunyosi bo'm-bo'sh ijodkordir. Muazzamning bu go'zal qo'shig'i Sh. Salohning uxlab, mudrab yotgan butun qalbini larzaga soldi. Kirill Skott "Muzika va uning asrlar mobaynidagi sirli ta'siri" nomli kitobida qo'shiqchi haqida shunday deydi: "Buyuk san'atkorlar ham notiq, ham aktyor va shu bilan birga qalbi, yuragi kuy bilan hamohang bo'lishi lozim". Haqiqiy ijodkor o'z san'at asarini yuksak iqtidor va yurak-yurakdan, mehrini berib yaratsa, albatta, u o'lmas, tirik bir mo'jizaga aylanadi.

Yozuvchining "Tun panjaralari" qissasidagi ijodkor ham o'zini qo'rqq va hafsalasiz deb biladi. U o'ttiz bir yoshida jurnalidagi ishidan ayrilgan, butun hayoti davomida omadsizlikka uchragan, bir umr e'tiqod qilib kelgan baxt haqidagi tuyg'ulari sarob ekanligini bilib, o'zini olmaning qurt yegan qismi deb hisoblagan ijodkor. U ismsiz, chunki o'z e'tiqodiga, or-nomusiga, sha'niga ega bo'lmagan odamga ism berilmaydi. U butun jamiyatni g'aflat qo'rg'oni deydi. Hafsalasizlik va qo'rqqlikni g'aflat tunining hibsonalariga o'xshatadi, o'zini esa undagi mahbus deb biladi. U o'zini mana shunday o'tmishi va kelajagi sarob bo'lgan jamiyatda yashab, panjara, qobiqqa o'ralib qolayotganidan o'kinadi. "Tun panjaralari" qissasi

mantiqan “Momoqo‘shiq” qissasining davomidir. “Momoqo‘shiq” qissasidagi ijodkorning (o‘ttiz yosh) tund, g‘amgin kayfiyati “Tun panjaralari” qissasidagi ijodkor (o‘ttiz bir yosh) kayfiyatida davom etadi. Muazzamning so‘zlari tufayli o‘zligini anglagan ijodkor Shamsi Saloh endi “Tun panjaralari” qissasidagi ismsiz qahramon obrazida ruhiy azoblarni boshidan kechiradi va “Adabiyot insonning og‘riqlaridir... Azob tugagan joyda faoliyatsizlik boshlanadi: xudbinlik, xiyonat, loqaydlik boshlanadi... Odamlarga bu so‘zlardan ham ortiqroq falokat yo‘q”, deb Aristotelning katarsis ta’limotiga binoan azoblanish orqali ruhiy poklanishga harakat qiladi. Ijodkor o‘yg‘oqmi, uyqudami – buni farqlay olmaydi. Chunki shunday ijodkorlar borki, jismonan uyg‘oq, lekin qalban uyquda bo‘lishadi. “Momoqo‘shiq” qissasidagi Shamsi Salohning Muazzamga bo‘lgan sof, armonli tuyg‘ulari “Tun panjaralari” qissasidagi Robiya timsoliga ko‘chadi. Robiya ijodkor uchun ilohiy ma’budaga aylanadi.

Shamsi Saloh o‘zi bilmagan holda davrning mahbusiga aylangan bo‘lsa, Ismsiz qahramon esa o‘zini o‘rab turgan butun bir jamiyat uni qorong‘ulikka, tubanlikka boshlayotganini bilgan holda hayoti zulmatga botib boradi. U bundan azoblanadi, bu jamiyatdan nafratlanadi. Ijodkor yashashdan maqsadini topa olmay qiynalib: “Bu nima? Shumi dunyo?! Nega u bunchalik tushuniksiz va ayanchli?!” deb absurd falsafasiga tayanib, hayotning ma’nisizligi, yashashga arziemasligidan qiynaladi. Inson yashashdan maqsadini bilgani sayin o‘limga qarab boradi, degan xulosaga keladi. Qissa so‘nggida ijodkor o‘zini psixologik tiklab oladi. Buni yozuvchi peyzaj orqali beradi: “Bahor bog‘da og‘ir – og‘ir xo‘rsinib kezib yuribdi”. Har ikkala qissadagi ijodkor psixologiyasida ham hikoya so‘nggida o‘zgarish ro‘y beradi. O‘z iqrirlari tufayli ongli yangilanish sari qadam qo‘yishadi.

Xulosa qilib aytganda, yozuvchi Nazar Eshonqul bu qissalarida ijodkor uchun tafakkur erkinligi muhim ekaniga urg‘u beradi. Har qanday iqtidor egasi ham ijodiy erkinlikka ega bo‘lsagina, yangicha bir kashfiyotlar yaratishi mumkin yoki o‘z iqtidorini to‘la-to‘kis ko‘rsata oladi. Kishi ongida, dunyoqarashida tutqunlik bo‘lar

ekan, o'z hayotida va turmush tarzida aslo ijodiy o'zgarishlar bo'lmaydi. Bunday insonlar nurli, yuksak cho'qqilarga ko'tarila olmaydi, balki yanada tubanlik va zulmat qa'riga singib ketadilar. Qalbida insoniy tuyg'ular so'nib, shaytoniy tuyg'ularga berilishadi. Bunday hodisa nafaqat bir inson, balki butun bir jamiyat uchun ham zararlidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbek tilining izohli lug'ati. 5 jildli.– Toshkent: «O'zbekiston milliy ensiklopediyasi» Davlat ilmiy nashriyoti, 2006.
2. Jovliyev B. Nazar Eshonqul hikoyalarida mifologik obraz.//O'zbek tili va adabiyoti. – Toshkent, 2021. -№ 2 . – B. 68.
3. Xoldarov D. Hozirgi o'zbek qissalarida badiiy uslub muammosi (Shoyim Bo'tayev va Nazar Eshonqul asarlari misolida): filol, fanlari bo'yicha falsafa dok. (PhD). ...diss. avtoref. –Toshkent, 2017. –B.11.
4. Nazar Eshonqul. Ufq ortidagi quyosh. Qissalar. Momoqo'shiq. To'plam. "Sharq", 2008.
Quronov D. Adabiyot nazariyasi asoslari. –Toshkent: Akademnashr, 2018.
5. Aliyeva, N. (2021). ИЗОМОРФИЗМ АНГЛИЙСКИХ КОЛЛОКАЦИЙ И ФРАЗЕМ РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ С УЧЕТОМ ПЕРЕХОДНОСТИ ЗНАЧЕНИЯ. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 2(2).
6. Sabohatxon, Y., Zilolaxon, T. Y., & Shaxlo, Y. L. (2022). EXPRESSION OF METAPHOR IN DIFFERENT SYSTEM LANGUAGES. *RESEARCH AND EDUCATION*, 1(2), 209-212.
7. Qizi, K. M. K., & Ugli, M. M. M. (2020). Teaching EFL (English as a foreign language) in kindergarten. *Проблемы современной науки и образования*, (3 (148)), 77-79.
8. Ortiqov, R. (2022, June). STRUCTURAL AND SEMANTICAL FEATURES AND DIFFERENCES OF ORAL AND WRITTEN

- SPEECH. In *INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING* (Vol. 1, No. 9, pp. 438-442).
9. Abdumalik o'g'li, O. R. (2021). THE BRIEF INVESTIGATION OF CONTEMPORARY SPEECH STYLES OF THE ENGLISH LANGUAGE. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 1280-1283.
 10. BO, I. T. N. O. R., & TAVSIYALAR, Y. A. M. R. Ortiqov–Farg ‘ona davlat universiteti o ‘qituvchisi. *FARG ‘ONA DAVLAT UNIVERSITETI*, 128.
 11. Abdumalik o'g'li, O. R. Cultural Comparison of Uzbek and English Language Speech Styles.
 12. Yakubova, D. (2022). TEACHING GRAMMAR FOR EFL STUDENTS AND ITS APPROACHES. *Involta Scientific Journal*, 1(7), 265-268.
 13. Dilnozakhon, Y. (2022). TEACHING PRAGMATICS BY EXPRESSING AND GIVING COMPLIMENTS. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(6), 575-578.
 14. Mirzayeva, D. (2019). PROVERB AS A KIND OF PAREMIOLOGICAL FUND AND AS AN OBJECT OF LINGUISTIC AND METHODOLOGICAL RESEARCH. *Мировая наука*, (11), 33-36.
 15. Mirzaeva, D. (2021). THE ROLE OF PAREMIA IN THE SYSTEM OF NATIONAL CULTURAL HERITAGE. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 2(3).
 16. Soxibovna, M. G. (2022, August). THE ROLE OF LINVOCULTUREME IN THE STUDY OF NATIONAL AND CULTURAL FEATURES OF SPEECH UNITS. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 3, pp. 48-52).

17. Ismoilova, S., & Xalilova, G. (2022). RESEARCH ON THE ISSUE OF QUESTIONS IN LINGUISTICS. *Development and innovations in science*, 1(1), 17-19.